

ForIT package: le equazioni INFC in ambiente R

Nicola Puletti [1]

Elena Marra [2]

Roberto Scotti [3]

1. CREA Centro di ricerca foreste e legno, Viale Santa Margherita 80, 52100 Arezzo
2. Università degli Studi di Firenze (DAGRI), via San Bonaventura 13, 50144 Firenze
3. NuoroForestrySchool, Dipartimento di Agraria, Università di Sassari, Via Colombo 1, 08100 Nuoro

Abstract

Nota tecnica per il pacchetto R ‘ForIT’ (DOI: 10.5281/zenodo.5790157). Durante il secondo inventario forestale nazionale, riferito al 2005, sono state sviluppate funzioni di stima per i seguenti attributi relativi alle principali componenti epigee degli alberi: (i) volume di fusto e rami grossi; (ii) biomassa di fusto e rami grossi; (iii) biomassa della ramaglia; (iv) biomassa della ceppaia; (v) biomassa arborea epigea totale. Data la fonte, tali equazioni, relative a 44 specie forestali presenti nel nostro Paese, sono diventate un punto di riferimento imprescindibile per chi abbia la necessità di stime dendrometriche. L’utilizzo operativo di queste funzioni è però limitato dal fatto che non sono disponibili in un formato direttamente fruibile in procedimenti informatici. Per la stessa ragione, l’errore associato alla stima della quantità desiderata (volume o biomassa) non viene quasi mai preso in considerazione. Avendo codificato nel pacchetto ForIT, per l’ambiente informatico R, tutte le funzioni di stima del valore degli attributi e dell’errore associato, il presente contributo descrive le principali potenzialità offerte dal pacchetto.

Keywords: tavole di cubatura, transizione digitale, provvigione, biomassa

DOI: 110.5281/zenodo.5834843

Running headline: ForIT package

1 Introduzione

L’importanza degli ecosistemi forestali nel mitigare gli effetti dei cambiamenti globali mediante la fissazione e lo stoccaggio di grandi quantità di carbonio è ampiamente riconosciuta (Barbati et al. 2014). Disporre di strumenti aggiornati per stimare, in modo accurato e tracciabile, volume e biomassa legnosa dei diversi popolamenti forestali, rappresenta un elemento chiave per ottenere informazioni utili per una gestione forestale attenta, oltre che, in ottemperanza agli impegni assunti in materia di riduzione delle emissioni, per il bilancio del carbonio (Vacchiano et al. 2018).

In Italia, il secondo inventario forestale nazionale (di seguito INFC-2005) si colloca in questa traiettoria e recentemente sono stati presentati i primi risultati quantitativi relativi al terzo inventario (INFC-2015) (De Laurentis 2021).

Nel contesto di INFC-2005 sono state raccolte informazioni su oltre mille alberi modello, suddivisi in 26 gruppi di specie, per sviluppare equazioni di stima del volume e della fitomassa arborea (Tabacchi et al. 2011). Mentre i rilievi inventariali sono stati resi accessibili a partire dal 2016 (Borghetti and Chirici 2016) i dati relativi a questi alberi, ad oggi, non sono ancora disponibili.

Le tavole di cubatura prodotte, sebbene rappresentino gli strumenti dendrometrici più aggiornati per il panorama forestale nazionale, hanno un utilizzo pratico limitato essendo disponibili solo in “formato a stampa,” se pure pubblicamente accessibile in rete.

Il pacchetto ForIT, presentato in questo articolo, trasferisce integralmente l’informazione presente nella citata pubblicazione in formato digitale nell’ambiente *Open source* R (R Core Team 2021). Con l’intento di stimolare

41 un utilizzo proficuo del pacchetto, i prossimi paragrafi ne descrivono le funzionalità principali (par. 2), anche
42 attraverso la presentazione di alcuni casi d'uso (par. 3).

43 2 Le funzionalità principali del pacchetto ForIT

44 ForIT - *Functions from the 2nd Italian Forest Inventory* (figura 1) è un pacchetto in continuo sviluppo
45 attualmente caricato su un repository GitLab dal quale è possibile installare l'ultima versione funzionante,
46 seguendo le indicazioni riportate nella pagina principale (<https://gitlab.com/NuoroForestrySchool/forit>).

47 Gli elementi principali della versione attuale del pacchetto si possono sintetizzare in:

- 48 1. collezione delle funzioni per stimare le diverse “quantità” (volume di fusto e rami grossi, fitomassa
49 corrispondente oppure della ramaglia, della ceppaia o arborea epigea totale), sia per singolo albero che
50 per gruppi, anche di specie diverse;
- 51 2. set di funzioni che permettono di valutare graficamente l'accuratezza delle stime;
- 52 3. una sezione che permette di generare le tabelle di volume e fitomassa uguali o simili a quelle della
53 pubblicazione di riferimento (Tabacchi et al. 2011) e di visualizzarle direttamente o gestirle come
54 `data.frame` di R.

Figura 1: Logo, in formato hexSticker, del pacchetto realizzato da FonderieCreative www.fonderiecreative.com

55 3 Casi d'uso

56 In questa sezione vengono presentati, a titolo esemplificativo, tre casi operativi. É possibile ripercorrere gli
57 esempi utilizzando, progressivamente, i codici proposti nei diversi box.

58 3.1 Set up

59 Il primo step necessario é l'installazione del pacchetto ForIT usando le indicazioni contenute nella pagina
60 Gitlab <https://gitlab.com/NuoroForestrySchool/forit>.

61 Successivamente si passa a caricare tutti i pacchetti (come ad esempio `tidyverse`) e le funzioni necessarie
62 alla corretta esecuzione degli esempi proposti in questa nota tecnica (Box 1).

```
1 # Box 1 :::::::::::
2
3 library(tidyverse)
4 library(kableExtra)
5 library(ForIT)
6
7 # funzioni locali
8 as_tib <- function(x){
9   bind_cols(Valore_stimato = x, as_tibble((attributes(x))))
10 }
11
12 my_kable <- function(df, ... ){
13   df %>%
14     kable(...,
15           booktabs = TRUE,
16           align = "c"
17         ) %>%
18     kable_styling(latex_options = "HOLD_position")
19 }
```

63 3.2 Caso 1: Totale generale

64 Questo esempio tratta il caso di uso più comune: effettuato un cavallettamento e definite le relazioni
65 ipsometriche, procedere con la cubatura alle stime dei valori attesi di volume ed intervallo fiduciario (al 95%
66 di sicurezza statistica).

67 L'esempio (si veda `help("ForIT_test_data")` e il Box 2) ripercorre quanto riportato in (Tabacchi et al.
68 2011) (pagg. 25 e 27). Il rilievo include complessivamente, 10 aceri, 3 faggi e 2 abeti bianchi, oltre a due
69 aceri, in fondo, inseriti per evidenziare che le funzioni avvertono l'utente quando è richiesta una stima per la
70 quale, rispetto alla tabella pubblicata, sarebbe necessaria una estrapolazione.

71 Si ipotizza di avere organizzato i dati del rilievo in una tabella sequenziale, una riga per ogni diametro
72 misurato, come in Tabella 1.

73 3.2.1 Tabella dei rilievi da elaborare

```
1 # Box 2 :::::::::::
2
3 my_kable(
4   ForIT_test_data,
5   caption = "Rilievi da elaborare",
6   col.names = c('Unità campionaria', 'Fusto', 'Codice specie', 'd_130 [cm]',
7                 'altezza [m]')
8 ) %>%
9   column_spec(1:3, width = "2cm") %>%
10  column_spec(4:5, width = "1cm")
```

Tabella 1: Rilievi da elaborare

Unità campionaria	Fusto	Codice specie	d_130 [cm]	altezza [m]
U1	01	ACRCA	10	7
U1	02	ACRCA	15	9
U1	03	ACRCA	20	12
U1	04	ACRCA	30	20
U1	05	ACRCA	32	21
U1	06	ACRCA	24	18
U1	07	ACRCA	36	21
U1	08	ACRCA	40	22
U1	09	ACRCA	8	8
U1	10	ACRCA	18	12
U2	01	ABIAL	38	21
U2	02	ABIAL	52	28
U2	03	FAUSY	25	16
U2	04	FAUSY	30	18
U2	05	FAUSY	12	10
U0	01	ACRCA	22	14
U0	02	ACRCA	30	10

74 Il pacchetto ha adottato, per l'identificazione delle specie arboree di interesse (vedi tabella `INFCspecies`),
75 la codifica definita nella base dati di pubblico accesso EPPO (<https://gd.eppo.int> - ACRCA: *Acer campestre*,
76 ABIAL: *Abies alba*, FAUSY: *Fagus sylvatica*).
77 In questa ipotesi, i rilievi sono relativi a tre distinte unità campionarie, identificate tramite la sola colonna
78 `Unità campionaria`. Per ciascuna unità, i diametri rilevati sono identificati tramite il solo campo `Fusto`.
79 Identificazioni più articolate non pongono problema alcuno. Per procedere alla stima si possono utilizzare le
80 funzioni visibili nel Box 3.

81 3.2.2 Cubatura complessiva

```

1  # Box 3 :::::::::::
2
3  ForIT_test_data %>%
4    filter((UC != "U0")) %>% # rimuove le due righe finali, non incluse in Tabacchi
5    summarise(vol_tot = INFCvpe_sum(specie, d130, h_dendro),
6              cihw = INFCvpe_ConfInt(specie, d130, h_dendro)) %>%
7    transmute(vol_tot,
8              l_inf = vol_tot - cihw,
9              l_sup = vol_tot + cihw) %>%
10   my_kable(
11     caption = paste0("Stima complessiva e limiti di confidenza ",
12                      # OK for HTML, not for PDF (percent is interpreted!)
13                      # "($[dm^3]$, p=95%)"
14
15                      # OK for PDF, not perfect for HTML
16                      "($[dm^3]$, p=95\\%)"
17     ),
18     col.names = c('Volume totale', 'limite inferiore', 'limite superiore')

```

```

19 ) %>%
20   column_spec(1:3, width = "2cm")

82 ## Loading required package: Matrix

83 ##
84 ## Attaching package: 'Matrix'

85 ## The following objects are masked from 'package:tidyr':
86 ##
87 ##   expand, pack, unpack

```

Tabella 2: Stima complessiva e limiti di confidenza ($[dm^3]$, $p=95\%$)

Volume totale	limite inferiore	limite superiore
9746.641	8832.827	10660.46

88 Con incertezza quantificata al 5%, il vero e incognito volume complessivo dei 15 alberi considerati è compreso
89 nell'intervallo che va da 8.833 dm^3 a 10.660 dm^3 .
90 Gli esempi disponibili nel pacchetto mostrano come ottenere sub-totali disaggregati a piacere, vuoi per unità
91 campionaria, vuoi per specie o per combinazioni di attributi.
92 I valori prodotti da ForIT presentano piccole differenze rispetto a quelli riportati in tabella 2 di (Tabacchi et
93 al. 2011): si tratta di approssimazioni nei decimali considerati nei diversi passaggi .

94 3.3 Caso 2: Accuratezza delle stime

95 In questo caso l'obiettivo è controllare se il valore prodotto presenta accuratezza sufficiente ai fini della stima
96 di interesse. Uno degli elementi di valore del pacchetto risiede nella possibilità di svolgere rapidamente i
97 calcoli relativi all'accuratezza delle stime. Usiamo sempre gli esempi di (Tabacchi et al. 2011), in particolare
98 quello di pag. 24 relativo ad un acero campestre di 22 cm di diametro e 14 m di altezza.

99 3.3.1 Albero di esempio

100 In questo primo esempio (Box 4) i valori stimati sono il volume (`vol` espresso in dm^3) e la fitomassa arborea
101 epigea (`dw4` in kg). A seguire sono incolonnati gli attributi che accompagnano ogni stima:

- 102 • `pag` - con riferimento alla fonte (Tabacchi et al. 2011), il numero della pagina dove inizia l'esposizione
103 dei dati relativa alla specie considerata;
- 104
- 105 • `wrv` - la varianza residua pesata;
- 106
- 107 • `Var_ea` - varianza per la stima dell'intervallo di confidenza (vedi `prediction.lm(..., interval =`
108 `"confidence")`);
- 109
- 110 • `Var_ie` - la varianza relativa ad una stima individuale (vedi `prediction.lm(..., interval =`
111 `"prediction")` e Freese (1964 - in: (Tabacchi et al. 2011)))
- 112

- `InDomain` - valore logico che indica se la cella (d_130, h_tot) in cui cade il fusto oggetto di stima è considerata nella tabella del testo a stampa.

```

1 # Box 4 :::::::::::
2
3 sp <- "ACRCA"; d130 = 22; h_dendro = 14
4 v <- INFCvpe(sp, d130, h_dendro, quantity = c("vol", "dw4"))
5 my_kable(as_tib(v))

```

Valore_stimato	pag	quantity	wrv	Var_ea	Var_ie	InDomain
252.9581	231	vol	2.27e-05	33.17182	1075.883	TRUE
185.1291	231	dw4	3.14e-05	45.89002	1488.513	TRUE

Come secondo esempio (Box 5) si consideri di procedere alla stima del volume per i due aceri rilevati nell'Unità Campionaria "U0" di `ForIt_test_data`:

- il primo presenta dimensioni di diametro ed altezza per le quali la tavola di cubatura pubblicata (pag. 234) fornisce una stima,
- in corrispondenza delle dimensioni del secondo, invece, la tavola presenta una cella vuota (attributo `InDomain = FALSE`).

```

1 # Box 5 :::::::::::
2
3 ForIT_test_data %>%
4   filter(UC == "U0") %>%
5   mutate(stima = INFCvpe(specie, d130, h_dendro)) %>%
6   bind_cols(.,
7     .$stima %>%
8     attributes() %>%
9     as_tibble()
10  ) %>% dplyr::select(-quantity) %>%
11  my_kable(caption = "Stima del volume dei due aceri
12  contenuti nella Unità Campionaria 'U0'.
13  Il primo si trova all'interno del dominio, il secondo fuori.",
14          digits = c(0,0,0,0,0,2,0,6,1,1,0))

```

Tabella 3: Stima del volume dei due aceri contenuti nella Unità Campionaria 'U0'. Il primo si trova all'interno del dominio, il secondo fuori.

UC	IdF	specie	d130	h_dendro	stima	pag	wrv	Var_ea	Var_ie	InDomain
U0	01	ACRCA	22	14	252.96	231	2.3e-05	33.2	1075.9	TRUE
U0	02	ACRCA	30	10	335.43	231	2.3e-05	60.6	1900.1	FALSE

A complemento, è possibile visualizzare graficamente come sono posizionati tali rilievi rispetto al dominio esplorato dalla tabella originale ed alla variabilità complessiva (Box 6, per costruire figura 2).

```

1 # Box 6 :::::::::::
2
3 d <- ForIT_test_data %>%
4   filter(UC == "U0")
5 INFCaccuracyPlot0(sp, plot.est = TRUE) +
6   geom_point(data = d, aes(h_dendro, d130), size=8, col = 'red', shape=1) +
7   geom_point(data = d, aes(h_dendro, d130), size=3) +
8   geom_label(data = d, aes(h_dendro, d130, label = IdF),
9             nudge_x = 1, nudge_y = -2) +
10  ggtitle("Inquadramento accuratezza della stima per l'albero di esempio") +
11  ylab("d_130 [cm]") + xlab("altezza totale [m]")

```

```

123 ## Warning in metR::geom_text_contour(ggplot2::aes(z = est), size =
124 ## 3, label.placement = metR::label_placer_fraction(frac = 0.5)): The
125 ## 'label.placement' argument is now 'label.placer'.

```

```

126 ## Warning: Ignoring unknown parameters: label.placement

```

Inquadramento accuratezza della stima per l'albero di esempio (Sez.: Aceri – n.oss = 37)

127

128 I punti neri evidenziati dai cerchi rossi, rappresentano gli aceri dell'esempio, mentre il bordo grigio evidenzia
 129 l'area esplorata dalla tavola di cubatura per gli *Aceri*, ovvero il dominio entro cui è considerata affidabile
 130 l'applicazione della funzione. La colorazione segnala, per classi, la distribuzione dei valori del coefficiente di
 131 variazione delle stime, mentre le linee tratteggiate rappresentano come varia il volume stimato.

132 3.3.2 Calcolo dell'intervallo di confidenza

133 Per il calcolo dell'intervallo di confidenza, seguire le indicazioni presentate nel Box 7.

```
1 # Box 7 :::::::::::
2
3 sp <- "ACRCA"; d130 = 22; h_dendro = 14
4 v <- INFCvpe(sp, d130, h_dendro)
5 # errore standard
6 see <- sqrt(attr(v, "Var_ie"))
7 # numero di osservazioni e gradi libertà
8 df <- INFCcatalog %>%
9   filter(pag == attr(v, "pag")) %>%
10  mutate(df = n_oss - n_par) %>%
11  select(df) %>%
12  pluck(1)
13 # livello di confidenza
14 p <- 95/100
15 # semi-ampiezza dell'intervallo di confidenza
16 cihw <- qt(1-(1-p)/2, df) * see
17 cat(" *** Intervallo di confidenza della stima (con p = ",
18     p*100, "%): [", round(v, 1), " +/- ",
19     round(cihw, 1), "] dm\u00B3 ***", sep = "")
```

```
134 ## *** Intervallo di confidenza della stima (con p = 95%): [253 +/- 66.6] dm3 ***
```

135 3.4 Caso 3: Produzione di una tavola del volume o della fitomassa

136 Utilizzando la funzione `INFCtabulate()` è possibile produrre una tabella con caratteristiche equivalenti a
137 quelle della fonte a stampa (Tabacchi et al. 2011) oppure, volendo, con caratteristiche personalizzate. Per
138 ottenere, ad esempio, la tavola di stima del volume del Pino laricio si procede ad individuare il codice di
139 specie corrispondente (interrogando la tabella `INFCspecies` come nel Box 8).

```
1 # Box 8 :::::::::::
2
3 INFCspecies %>%
4   filter(across(PrefName, ~ grepl('laricio', .))) %>%
5   my_kable(caption = "Quale è il codice per il Pino laricio?")
```

Tabella 4: Quale è il codice per il Pino laricio?

EPPOcode	pag	PrefName
PIUNL	117	Pinus nigra subsp. laricio

140 Utilizzando il codice come unico argomento della funzione `INFCtabulate()` si ottiene la tavola in forma
141 compressa, con classi di diametro di 5 cm e di altezza di 3 m (Box 9). Di default la funzione produce una
142 stampa semplice ma completa. Usando altri parametri è possibile personalizzare l'output.

```
1 # Box 9 :::::::::::
2
3 INFCtabulate("PIUNL")
```

```

143 ## Eppo code: PIUNL - pag = 117 - quantity = ' vol '
144 ##      htot.m
145 ## dbh.cm   5   8   11   14   17   20
146 ##      5 11.3 14.2   NA   NA   NA   NA
147 ##      10   NA 37.3 48.9 60.5   NA   NA
148 ##      15   NA   NA 102.0 128.0 154.1   NA
149 ##      20   NA   NA   NA 222.6 268.9 315.2
150 ##      25   NA   NA   NA 344.1 416.5 488.9
151 ##      30   NA   NA   NA   NA 596.9 701.1
152 ##      35   NA   NA   NA   NA 810.2 952.0
153 ##      ---

```

154 Utilizzando l'argomento `print_tab = F` (Box 10), la funzione non restituisce una stampa, ma un oggetto
155 con cui è possibile realizzare output personalizzati (Box 11).

```

1 # Box 10 :::::::::::
2
3 CodiceSpecie <- "PIUNL"
4 tabella <- INFCTabulate(CodiceSpecie, print_tab = F)
5 tabella %>%
6   inner_join(INFCcatalog, by = "pag") %>%
7   select(section, pag, n_oss, quantity, EppoCode) %>%
8   my_kable(caption = "Intestazione tavola")

```

Tabella 5: Intestazione tavola

section	pag	n_oss	quantity	EppoCode
Pino laricio	117	50	vol	PIUNL

```

1 # Box 11 :::::::::::
2
3 options(knitr.kable.NA = '')
4 tabella$table %>%
5   pluck(1) %>%
6   as_tibble(rownames = "[cm]") %>%
7   my_kable(caption = paste("Tavola - codice specie:", CodiceSpecie)) %>%
8   add_header_above(header = c("d_130", "altezza [m]" = 6))

```

Tabella 6: Tavola - codice specie: PIUNL

d_130	altezza [m]						
	[cm]	5	8	11	14	17	20
5	11.3	14.2					
10		37.3	48.9	60.5			
15			102.0	128.0	154.1		
20				222.6	268.9	315.2	
25				344.1	416.5	488.9	
30					596.9	701.1	
35					810.2	952.0	

156 4 Conclusioni

157 Il pacchetto ForIT si propone di trasferire in formato digitale, nell’ambiente Open source R (R Core Team
158 2021), tutta l’informazione presente nella pubblicazione di (Tabacchi et al. 2011), sia gli strumenti base, cioè le
159 funzioni di stima di volume e biomasse per ciascun gruppo di specie, sia l’informazione relativa all’accuratezza
160 delle stime. Quest’ultima, proprio in mancanza di un adeguato supporto computazionale, non viene presa in
161 considerazione ed adeguatamente sfruttata. Pertanto, il lavoro rende possibile utilizzare in modo più efficiente
162 e responsabile strumenti noti e, in qualche misura, già utilizzati da molti operatori del settore forestale.

163 Bibliografia

- 164 Barbati, Anna, Barbara Ferrari, Alessandro Alivernini, Alessandro Quatrini, Paolo Merlini, Nicola Puletti,
165 and Piermaria Corona. 2014. “Forest Ecosystems and Carbon Sequestration in Italy.” *L’Italia Forestale e*
166 *Montana*, 205–12. <https://doi.org/10.4129/ifm.2014.4.01>.
- 167 Borghetti, M, and G Chirici. 2016. “Raw data from the Italian National Forest Inventory are on-line
168 and publicly available.” *Forest@ - Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale* 13 (1): 33–34. <https://doi.org/10.3832/efor0083-013>.
- 170 De Laurentis, Davide. 2021. *Le Foreste Italiane - Sintesi Dei Risultati Del Terzo Inventario Forestale*
171 *Nazionale - Infoc2015*. Arma dei Carabinieri Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Ufficio
172 Studi e Progetti. [https://www.inventarioforestale.org/sites/default/files/datiinventario/pubb/Sintesi_](https://www.inventarioforestale.org/sites/default/files/datiinventario/pubb/Sintesi_INFC2015.pdf)
173 [INFC2015.pdf](https://www.inventarioforestale.org/sites/default/files/datiinventario/pubb/Sintesi_INFC2015.pdf).
- 174 R Core Team. 2021. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R
175 Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.
- 176 Tabacchi, Giovanni, Lucio Di Cosmo, Patrizia Gasparini, and Stefano Morelli. 2011. *Stima del volume e*
177 *della fitomassa delle principali specie forestali italiane*. CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
178 e l’analisi dell’economia agraria. [https://www.inventarioforestale.org/sites/default/files/datiinventario/](https://www.inventarioforestale.org/sites/default/files/datiinventario/pubb/tavole_cubatura.pdf)
179 [pubb/tavole_cubatura.pdf](https://www.inventarioforestale.org/sites/default/files/datiinventario/pubb/tavole_cubatura.pdf).
- 180 Vacchiano, G, R Berretti, R Romano, and R Motta. 2018. “Voluntary Carbon Credits from Improved Forest
181 Management: Policy Guidelines and Case Study.” *iForest - Biogeosciences and Forestry* 11 (1): 1–10.
182 <https://doi.org/10.3832/ifor2431-010>.